

Segurança da Informação desplugada: Atbash, César, Vigênere e Cítala no currículo do Técnico em Informática (IFPA – Campus Óbidos)

MARINALDO MENEZES CANTUÁRIO¹, GEANE BARBOSA DA ROCHA², GIELE TAVARES DA ROCHA³, MARIA RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA⁴, JOHN PERCIVAL RODRIGUES LINHARES⁵, ÉRICA NASCIMENTO DE CASTRO⁶

RESUMO: Este trabalho relata a aplicação de um minicurso de computação desplugada sobre criptografia clássica (Atbash, César, Vigênere e Cítala) no IFPA – Campus Óbidos, mediado por discentes do ProEJA, em um encontro de 120 minutos. A proposta combinou projeção no quadro, preenchimento guiado de tabelas e gincanas em grupo com materiais impressos de baixo custo (disco da cifra de César e tiras para a Cítala), visando reforçar fundamentos de Segurança da Informação e comparar substituição monoalfabética, polialfabética e transposição. Para validação da intervenção, aplicou-se questionário estruturado e anônimo ao final da atividade, com participação de 26 estudantes do 3º ano, abrangendo perfil, avaliação do minicurso, percepções de aprendizagem, intenções futuras na área e autoconfiança para iniciar projetos simples. Os resultados indicaram alta aceitação nas dimensões analisadas (organização, didática, conteúdo, metodologia e satisfação), além de aumento de autoconfiança para iniciar projetos simples, sugerindo que a abordagem desplugada é viável, acessível e replicável como estratégia introdutória de cibersegurança no ensino técnico.

PALAVRAS-CHAVE: Computação desplugada. Criptografia clássica. Cifra de César. Cifra de Vigênere. Educação Profissional.

INTRODUÇÃO

A criptografia constitui um eixo formativo estratégico para o letramento em Segurança da Informação no ensino técnico, pois permite introduzir — de modo acessível — noções de confidencialidade, chave, cifra/decifra e limitações de algoritmos antes do contato com a criptografia moderna. Trilhas didáticas recentes no ensino médio mostram bons resultados quando

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos Curso Técnico em Informática – PROEJA, e-mail: marinaldomc708@gmail.com

² Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos Curso Técnico em Informática – PROEJA, e-mail: geane9959@gmail.com

³ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos Curso Técnico em Informática – PROEJA, e-mail: gielerocha07@gmail.com

⁴ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos Curso Técnico em Informática – PROEJA, e-mail: msantosdeoliveira817@gmail.com

⁵ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br

⁶ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: astro@outlook.com

partem de cifras monoalfabéticas (César, Atbash), avançam para polialfabéticas (Vigênere) e contrastam substituição com transposição (Cítala), explicitando ganhos conceituais e de engajamento (LODI; SBARAGLIA; MARTINI, 2022; LODI; SBARAGLIA; MARTINI, 2021).

No contexto brasileiro do ensino profissional, a temática é relativamente nova para estudantes do nível médio, mas pertinente e motivadora quando articulada a problemas do cotidiano digital, com sequências ativas e recursos acessíveis (MARIN; SOUZA; MARIN, 2021). Essa pertinência dialoga com análises de materiais didáticos que apontam lacunas e oportunidades para tratar criptografia de forma interdisciplinar, integrando Matemática e Informática (LITOLDO; GUIMARÃES, 2023). Em paralelo, abordagens desplugadas vêm sendo adotadas e adaptadas ao ensino básico, com jogos, gincanas e materiais projetados em sala, favorecendo participação ampla sem depender de laboratório (CS UNPLUGGED, 2021; BELL, 2021).

Neste trabalho, relatamos a aplicação de um minicurso de 2 horas com estudantes do 3º ano do Técnico em Informática Integrado do IFPA – Campus Óbidos, mediado por discentes do ProEJA, que assume a progressão mono → poli → transposição e aborda as cifras Atbash, César, Vigênere e Cítala. A proposta combina explicações guiadas, microtarefas em grupo e prática com materiais impressos, com avaliação por questionário pós-atividade (aceitação, percepções de aprendizagem e autoeficácia), favorecendo a comparação explícita entre forças e limites das cifras clássicas e preparando conexões introdutórias com a criptografia moderna (LODI; SBARAGLIA; MARTINI, 2022; 2021). Ressaltamos que a disciplina Segurança da Informação integra a matriz curricular do 1º ano do curso. Neste trabalho, o minicurso foi aplicado ao 3º ano como uma ação complementar de consolidação e prática desplugada, reforçando conceitos introdutórios (cifras clássicas, chaves e processos de cifra/decifra) com foco em engajamento e acessibilidade didática.

METODOLOGIA

O minicurso foi realizado em um único encontro (~120 minutos), em sala regular com quadro, com estudantes do 3º ano do Técnico em Informática Integrado do IFPA – Campus Óbidos. A condução ficou a cargo de discentes do Técnico em Informática – ProEJA (fase final), como mediação entre pares. O objetivo foi introduzir, de forma desplugada, quatro cifras clássicas — Atbash, César, Vigênere e Cítala — como porta de entrada para conceitos basilares de Segurança da Informação, sem uso de computadores ou softwares.

A abordagem combinou a projeção no quadro (tabelas e passos para preenchimento conjunto) e resolução colaborativa de desafios, com materiais impressos apenas nas práticas.

Na César (Fig. 1A), foi utilizado a roda impressa para variar o deslocamento k ; após exemplos guiados, as duplas resolveram o desafio do “detetive do deslocamento”, inferindo k a partir de uma mensagem cifrada. Na Cítala (Fig. 1B), grupos usaram tiras impressas e um cilindro simples (p. ex., tubo de caneta) para evidenciar transposição e contrastá-la com substituição. Na Vigênere (Fig. 2A), a mediação reforçou a repetição da palavra-chave e a soma com volta de 26 ($A=0, \dots, Z=25$), orientando o alinhamento entre texto e palavra-chave. Por fim, na Atbash (Fig. 2B), trabalhou-se o mapeamento “espelho” do alfabeto ($A \leftrightarrow Z, B \leftrightarrow Y, \dots$), com projeção no

quadro e folha de apoio; as duplas cifraram/decifraram bilhetes curtos e combinaram previamente o tratamento de acentos e cedilha, verificando a consistência do procedimento entre pares.

Figura 1 – Cifras clássicas: César (substituição por deslocamento) e Cítala (transposição) (A) Disco da cifra de César, com alfabeto claro e alfabeto cifrado; (B) Cítala, mensagem legível ao enrolar a tira no cilindro adequado.

Fonte: Autores (2025).

Figura 2 – Cifras por substituição: Vigênere (polialfabética) e Atbash (mapeamento “espelho”). (A) Cifra de Vigênere, com tabela e palavra-chave repetida para codificar a mensagem; (B) Cifra Atbash, mapeamento espelhado entre letras e exemplo de palavra cifrada.

Fonte: Autores (2025).

Após exemplos guiados e microtarefas ao longo da sequência César → Cítala → Vigênere → Atbash, realizou-se uma gincana integradora em quatro estações (uma por cifra), na qual as equipes resolveram mensagens breves e registraram respostas nos impressos, permitindo observar dificuldades por tipo de tarefa (ex.: alinhamento no Vigênere, inferência do deslocamento k na César, pareamento no Atbash e recomposição posicional na Cítala). Ao final do minicurso, aplicou-se questionário anônimo com escala de três pontos nas dimensões: organização/planejamento, didática/condução, conteúdo/aprendizagem, metodologia/recursos e satisfação geral, além de questões sobre perspectivas/autoeficácia. Exemplos de itens incluem: (i) “A organização e o planejamento do minicurso foram adequados”; (ii) “A didática e a condução facilitaram meu entendimento”; (iii) “O conteúdo ajudou a diferenciar substituição e transposição”; (iv) “Os materiais utilizados (disco/tiras/tabelas) foram úteis”; (v) “Minha satisfação geral com o minicurso é positiva”. Em perspectivas, incluiu-se: (vi) “Você pretende cursar graduação em Computação/Informática?” (não/talvez/sim) e (vii) “Após o minicurso, você

se sente mais confiante para iniciar projetos simples de programação?” (não/em parte/sim). Os dados foram tratados de forma descritiva (frequências e percentuais), e todos os registros foram coletados sem identificação nominal.

RESULTADOS

A intervenção foi aplicada como etapa piloto de validação do minicurso, com participação de 26 estudantes do 3º ano do curso Técnico em Informática Integrado do IFPA – Campus Óbidos, com faixa etária entre 16 e 18 anos ou mais e distribuição de gênero relativamente equilibrada. Ao final, aplicou-se questionário estruturado e anônimo, contemplando perfil, avaliação do minicurso, percepções e perspectivas.

Os resultados apontaram alta aceitação nas dimensões avaliadas. Na dimensão “Organização e planejamento”, registrou-se 100% de respostas positivas. Em “Didática e condução”, 98,7% das respostas foram favoráveis. As dimensões “Conteúdo e aprendizagem”, “Metodologia e recursos” e “Avaliação geral e satisfação” também apresentaram percentuais elevados de respostas positivas (99,2%, 98,5% e 98,1%, respectivamente), indicando consistência na percepção dos participantes quanto à clareza, condução e adequação dos recursos desplugados.

Quanto às perspectivas futuras, observou-se que 61,5% dos respondentes indicaram não pretender cursar, no momento, graduação em Computação/Informática, enquanto 23,1% assinalaram “talvez” e 7,7% “sim” (houve 7,7% de não resposta). Em contraste, verificou-se aumento na autoconfiança: 80,8% declararam sentir-se mais confiantes (total ou parcialmente) para iniciar projetos simples de programação após o minicurso, contra 11,5% de respostas negativas (e 7,7% de não resposta). Em conjunto, esses achados sugerem que, mesmo sem necessariamente alterar planos de carreira no curto prazo, a atividade contribui para ampliar a percepção de capacidade e disposição para iniciar tarefas na área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos a proposta de um minicurso desplugado para introduzir fundamentos de Segurança da Informação a estudantes do Técnico em Informática Integrado do IFPA – Campus Óbidos, com mediação de discentes do ProEJA. A sequência com Atbash, César, Vigênere e Cítala explícita, de modo progressivo, substituição monoalfabética, polialfabética e transposição, apoiando-se em projeção no quadro e materiais impressos apenas nas práticas para reduzir barreiras logísticas e focar nos procedimentos de cifrar/decifrar.

Os resultados do piloto indicam que o minicurso desplugado em criptografia clássica apresenta alta aceitação quanto à organização, didática, conteúdo e metodologia, além de favorecer maior autoconfiança para iniciar projetos simples. Como limitações, destacam-se o tempo reduzido (120 minutos) e a aplicação em uma única turma, o que restringe generalizações. Como desdobramento, propõe-se replicar a intervenção com turmas iniciantes, mantendo o mesmo conjunto de instrumentos e ampliando a avaliação com comparação pré/pós quando logisticamente viável.

REFERÊNCIAS

BELL, T. CS unplugged or coding classes? **Communications of the ACM**, New York, v. 64, n. 8, p. 32–34, 2021. DOI: 10.1145/3457195.

CS UNPLUGGED. **Cryptographic protocols & resources**. Christchurch: University of Canterbury, 2021-. Disponível em: <https://classic.csunplugged.org/activities/cryptographic-protocols/>. Acesso em: 4 nov. 2025.

LITOLDO, B. F.; GUIMARÃES, D. R. Criptografia e livros didáticos do ensino médio: uma análise sobre as novas obras didáticas específicas do PNLD 2021. **Abakós**, Belo Horizonte, v. 11, n. 2, p. 1–22, 2023. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/abakos/article/view/28560>. Acesso em: 4 nov. 2025.

LODI, M.; SBARAGLIA, M.; MARTINI, S. Cryptography in Grade 10: Core Ideas with Snap! and Unplugged. In: **Proceedings of the 27th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2022)**, Dublin, 8–13 jul. 2022. New York: ACM, 2022. p. 1–7. DOI: 10.1145/3502718.3524767.

LODI, M.; SBARAGLIA, M.; MARTINI, S. Online Unplugged and Block-Based Cryptography in Grade 10. **arXiv preprint**, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2112.10437>. Acesso em: 4 nov. 2025.

MARIN, R. P. M.; SOUZA, J. G. S.; MARIN, L. H. G. Ensinando conceitos básicos de criptografia no ensino médio profissional. **RPGE – Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 25, n. 2, p. 1165–1186, 2021. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/14469>. Acesso em: 4 nov. 2025.